

IMTIYOZLAR OG‘USHIDAGI YOSHLAR

Qo‘chqarov Shahboz Isoq o‘g‘li

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti sirtqi “Pedagogika va Psixologiya” 3-bosqich talabasi. Sharof Rashidov tumani “Yoshlik” mahallasi yoshlar yetakchisi

Annotatsiya: Bu maqolada yangi O‘zbekistonning so‘nggi yillarda yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi ishlar va o‘zgarishlar haqida ma‘lumot berilgan. Xorijiy tillarni o‘rganayotgan yoshlar bugungi kunda global dunyo talablariga moslashish uchun muhim qadam tashlamoqda. Bu jarayon nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki kasbiy va madaniy imkoniyatlarni kengaytiradi. Ana shunday katta maqsadlarni o‘z oldiga qo‘ygan va ular sari ildam borayotgan yoshlarga bizning vatanimizda ham sharoit, ham imkoniyat, ham imtiyozlar yaratib berilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat siyosati, global dunyo, kasbiy va madaniy imkoniyatlar, imtiyozlar, xorijiy tillarni o‘rganish, xalqaro va mahalliy til sertifikatlar.

Аннотация: В этой статье представлена информация о работе и изменениях в сфере государственной молодежной политики нового Узбекистана за последние годы. Молодые люди, изучающие иностранные языки, сегодня делают важный шаг к адаптации к требованиям глобального мира. Этот процесс не только способствует личному развитию, но и расширяет профессиональные и культурные возможности. Молодым людям, которые ставят перед собой такие большие цели и стремятся к их достижению, на нашей Родине созданы и условия, и возможности, и льготы.

Ключевые слова: Государственная политика, глобальный мир, профессиональные и культурные возможности, льготы, изучение иностранных языков, международный и местный язык сертификаты.

Annotation: This article It is provided information about the work and changes in the field of state youth policy of new Uzbekistan in recent years. Today, young people studying foreign languages are taking an important step towards adapting to the demands of the global world. This process not only promotes personal development, but also expands professional and cultural opportunities. Conditions, opportunities, and benefits have been created in our homeland for young people who set themselves such big goals and strive to achieve them.

Key words: Government policy, global peace, professional and cultural opportunities, benefits, learning foreign languages, international and local language certificates.

Kirish

Yangi O‘zbekistonning so‘nggi yillarda yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi ishlarga nazar tashlasak, anchagina salmoqli o‘zgarishlarni payqash mumkin. Bunday ijobiy o‘zgarish va rivojlanishga sabab bo‘layotgan ishlarni butun dunyo tan olib olqishlamoqda. O‘zbekiston aholisining 60 foizidan ko‘prog‘ini yoshlar ya‘ni 30 yoshgacha bo‘lgan aholi tashkil etadi. Shu bois ham hozirgi vaqtda yoshlarning xorijiy tillarni o‘rganish va xalqaro va mahalliy til sertifikatlarini olish ishtiyoqi ko‘paymoqda.

Xorijiy tillarni o‘rganayotgan yoshlar bugungi kunda global dunyo talablariga moslashish uchun muhim qadam tashlamoqda. Bu jarayon nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki kasbiy va madaniy imkoniyatlarni kengaytiradi. Ana shunday katta maqsadlarni o‘z oldiga qo‘ygan va ular sari ildam borayotgan yoshlarga bizning vatanimizda ham sharoit, ham imkoniyat, ham imtiyozlar yaratib berilgan.

Yoshlar ishlari agentligi xorijiy tillarni o‘rganib, xalqaro til sertifikatlarini olgan yoshlarga bir qator imtiyozlar taqdim etadi. 2024-yil 1-sentabrdan boshlab, quyidagi qo‘llab-quvvatlash choralari joriy etilgan:

Imtihon xarajatlarini qoplash: Ingliz, nemis, fransuz, koreys, xitoy va yapon tillaridan kamida C1 yoki unga tenglashtirilgan darajadagi xalqaro sertifikat olgan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlari qoplab beriladi.

O'qish xarajatlarini qoplash: Shuningdek, ushbu yoshlarning 6 oygacha bo'lgan o'qish xarajatlari uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan oshmagan miqdorda (taxminan 1,02 million so'm) mablag' qoplab beriladi.

Minimal ball ko'rsatkichlarining pasaytirilishi: 2027-yilgacha xalqaro imtihon tizimlarida imtihon topshirish xarajatlarini qoplash uchun talab etiladigan ballarning minimal ko'rsatkichlari bir pog'ona pasaytiriladi.

Bu chora-tadbirlar yoshlarning xorijiy tillarni o'rganishlarini rag'batlantirish va ularning xalqaro miqyosda tan olinadigan sertifikatlariga ega bo'lishlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Muhokama va mulohazalar

Iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab quvvatlash uchun ham ko'plab loyihalar mavjud bo'lib, bu loyiha orqali minglab yoshlar ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab quvvatlanmoqda. Ulardan biri "El yurt umidi" jamg'armasi loyihasi "**El-Yurt Umidi**" jamg'armasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 25-sentabrdagi PQ-3955-sonli qaroriga asosan tashkil etilgan. Ushbu jamg'arma yurtimizda iqtidorli yoshlarni xorijiy oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va tashkilotlarda ta'lim olishlari va ilmiy-tadqiqot faoliyatlari bilan shug'ullanishlari uchun qo'llab-quvvatlash maqsadida tuzilgan.

Jamg'arma quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib boradi:

1. Iqtidorli yoshlarni xalqaro grantlar asosida o'qitish.
2. Mamlakat ehtiyojlariga mos keladigan mutaxassislarni xorijda tayyorlash.
3. O'zbekiston rivojlanishi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan sohalarda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish uchun yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash.

Jamg'arma [O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga](#) bo'ysunadigan Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha „El-yurt umidi“ jamg'armasi etib tashkil etilgan. Jamg'arma xorijda stipendiatlarning malaka oshirishi, stajirovkasi va o'qishini tashkil etish bo'yicha [O'zbekiston Prezidentining „Iste'dod“ jamg'armasining huquqlari, majburiyatlari](#) va [shartnomalari](#), shu jumladan xalqaro shartnomalari bo'yicha [huquqiy vorisi](#) hisoblanadi.

Stipendiya tanlovi uchun o'rin ajratishda mamlakatda ancha tanqis hisoblangan arxitektura va dizayn, madaniyat va san'at, jurnalistika va ommaviy aloqalar (PR), geologiya, qishloq, o'rmon va suv xo'jaligi kosmik texnologiyalar, nanotexnologiyalar, IT va raqamlashtirish, sun'iy intellekt, atom va quyosh energetikasi, sog'liqni saqlash, telemeditsina, elektroenergetika, neft-gaz kabi sohalarda bo'yicha [ustuvor mutaxassisliklarga](#) e'tibor qaratilgan.

Jamg'armaga xorijda ta'lim olish uchun nomzodlarni tanlov asosida tanlab olishni tashkil etishda [Davlat test markazi](#) tomonidan har tomonlama uslubiy yordam ko'rsatiladi. Jamg'arma orqali xorijiy mamlakatlarda ta'lim olgan stipendiatlarning ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarini, shu jumladan, [fan doktori ilmiy darajasini](#), maxsus sinovlarsiz nostrifikatsiyadan o'tkazish (ekvivalentligini belgilashni) Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan ta'minlanishi belgilangan^[1].

Xorijda [magistratura](#) va [doktorantura](#) dasturlari bo'yicha ta'lim olish, malaka oshirish va stajirovka o'tashga qabul qilish faqat [O'zbekiston](#) fuqarolari uchun hamda qabul va tanlab olishning yagona qoidalari asosida amalga oshiriladi. Magistratura yoki doktorantura dasturi bo'yicha xorijda ta'lim olgan stipendiatga, oliy ta'lim yoki ilmiy muassasada, shuningdek, vazirliklar, idoralar va boshqa davlat tashkilotlarida egallagan mutaxassisligi bo'yicha 5 yildan kam bo'lmagan muddatda uzluksiz ishlab berish majburiyati yuklanadi^[2].

Jamg'arma doirasida tanlov asosida grantlar ajratiladi. Nomzodlar tanlovda qatnashib, xorijiy universitetlar yoki ilmiy muassasalarda tahsil olish imkoniyatini qo'lg'a kiritadilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki ertangi kunimiz egalari bo'lgan yoshlarga bizning yurtda yaratilgan shart sharoitlar dunyoning boshqa hech bir davlatida mavjud emas desak adashmaymiz. Yoshlarimizdan faqatgina ilmga chanqoqlik, vatanga muhabbat, sadoqat, o'z ustida tinimsiz ishlash, yurt ravnaqi uchun harakatdan to'xtamaslik kabi fazilatlar talab etiladi.

Meni maqolamni o'qib tahrir qilib bergan ustozim Amaliy fanlar universiteti Chet tillar 1 kafedrasida katta o'qituvchisi **Avlaqulov Avazjon Ismoilovichga** o'z minnatdorchiligimni bildiraman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. Mirziyoyev. "Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo'lida yanada hamjihat bo'lib qat'iyat bilan harakat qilaylik", Toshkent, O'zbekiston, 2017.
2. Sh. Mirziyoyev. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz", T. O'zbekiston, 2017.
3. Sh. Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz", Toshkent, O'zbekiston. 2017.
4. Авазжон Авлакулов. Коммуникативный подход к обучению языку в классах неязыковых вузах. Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности / Авлакулов А.И. – Т: АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ, 2021. – Том 4, Номер 4.